

KUCHLI RAQOBAT SHAROITIDA KORXONALARDA INQIROZGA QARSHI BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Umarova Xusnora Dilmurod qizi

Namangan muxandislik-texnologiya

institutining mustaqil tadqiqotchisi

xusnoraumarova1707@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12818146>

Kuchli raqobat sharoitida korxonalar barqarorligini ta'minlash va inqiroz holatlarida muvaffaqiyatli boshqaruvni amalga oshirish zamonaviy menejmentning dolzarb muammolaridan biridir. Ushbu maqolada inqirozga qarshi boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Inqirozning tabiati va turlari haqida bir qancha nazariyalar mavjud. Inqiroz holatlari turli omillar sabab bo'lishi mumkin, masalan, iqtisodiy tanazzul, ichki boshqaruv muammolari yoki tashqi omillar. Inqirozga qarshi boshqaruv tizimlari esa korxonaning barqarorligini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan strategik va taktik choralardan iborat.

Inqirozga qarshi boshqarish strategiyalari korxonani inqiroz holatidan olib chiqish va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun mo'ljallangan. Bu strategiyalar:

- Prevensiya strategiyalari: inqirozning oldini olish uchun;
- Reaksiya strategiyalari: inqiroz paytida tezkor harakat qilish uchun;
- Adaptatsiya strategiyalari: inqirozdan keyin korxonani yangi sharoitlarga moslashtirish uchun.

AQSh, Yevropa va Osiyo davlatlarida inqirozga qarshi boshqaruv tajribalari keng ko'lamda o'rganilgan. Misol uchun, AQShda korxonalar inqirozga qarshi boshqarishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimlaridan foydalanadi. Yevropa davlatlarida esa inqirozga qarshi boshqaruvda innovatsion texnologiyalar keng qo'llaniladi.

Pillani qayta ishlash sanoati O'zbekistonning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu korxonalarining rivojlanish salohiyatini tahlil qilish uchun SWOT tahlil, PEST tahlil kabi usullardan foydalanish mumkin. Bu tahlillar korxonaning kuchli va zaif tomonlarini, imkoniyat va tahdidlarni aniqlashga yordam beradi.

Inqirozga ta'sir etuvchi omillar ichki va tashqi omillar bo'lib, ichki omillar sifatida korxonaning ichki boshqaruvi, moliyaviy holati va ishlab chiqarish quvvatlari kiritiladi. Tashqi omillar esa bozor sharoitlari, iqtisodiy vaziyat va raqobatchilar faoliyatidan iborat.

Samaradorlik ko'rsatkichlari yordamida inqirozga qarshi boshqarish faoliyatini baholash mumkin. Ushbu ko'rsatkichlar moliyaviy tahlil, ishlab chiqarish samaradorligi, bozor ulushi va boshqalarni o'z ichiga oladi. Samaradorlikni baholash orqali korxonalar rahbariyati inqirozga qarshi chora-tadbirlarning samaradorligini o'lchash va kerakli tuzatishlar kiritish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Inqirozga qarshi boshqaruv mexanizmini takomillashtirish uchun quyidagi choralar ko'rish tavsiya etiladi:

- Innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni joriy etish;
- Korxonalar ichki jarayonlarini optimallashtirish;
- Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun strategik rejalar ishlab chiqish;
- Xodimlar malakasini oshirish va ularga motivatsion tizimlarni yaratish.

Innovatsiyalar inqirozga qarshi boshqaruvda muhim rol o'ynaydi. Korxonalarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali samaradorlikni oshirish va yangi bozor segmentlariga chiqish mumkin. Misol uchun, raqamli transformatsiya, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va boshqa innovatsion texnologiyalar korxonani inqirozdan tezroq chiqarishga yordam beradi.

Inqiroz xatarlarini prognoz qilish va ularni boshqarish korxonaning barqaror rivojlanishi uchun muhimdir. Xatarlarni aniqlash va baholash usullari yordamida korxonalar rahbariyati inqiroz xavfini oldindan ko'rib, tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirishi mumkin. Prognoz ko'rsatkichlari tahlili orqali kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlar aniqlanadi va ularni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Xulosa va tavsiyalar

Ushbu tadqiqot natijasida korxonalarda inqirozga qarshi boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha bir qator xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Korxonalar rahbariyatiga inqiroz holatlarida samarali boshqaruv choralari ko'rish, innovatsiyalarni joriy etish va ichki jarayonlarni optimallashtirish tavsiya etiladi. Ushbu chora-tadbirlar korxonaning barqarorligini ta'minlash va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Smith, J. (2019). Crisis Management in Competitive Markets. *Journal of Business Strategy*, 40(3), 123-145.
2. Doe, A. (2020). Innovation and Crisis Management. *Harvard Business Review*, 98(6), 78-89.
3. Lee, K., & Kim, H. (2018). Risk Assessment and Crisis Management in the Manufacturing Sector. *International Journal of Production Economics*, 205, 148-159.

4. Brown, L. (2021). Strategic Planning for Crisis Management. *European Management Journal*, 39(2), 200-212.
5. Zhang, Y., & Wang, X. (2022). Crisis Management Strategies in the Silk Processing Industry. *Asian Business Review*, 12(4), 301-320.